
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 930.2

DOI 10.5281/zenodo.18692982

Галиуллин И. Р.

Галиуллин Ильшат Рустемович, Казанский (Приволжский) федеральный университет, д. 18, ул. Кремлевская, Казань, Республика Татарстан, Россия, 420008. E-mail: galiullinir@mail.ru.

Условия содержания ссыльнокаторжных на пароходе «Ярославль» при перевозке на остров Сахалин (по материалам газеты «Тюремный вестник» за 1893 год)

Аннотация. Данная работа посвящена рассмотрению быта ссыльных каторжан на пароходе «Ярославль» при перевозке на остров Сахалин морем из Одессы в конце XIX века. Основным источником является статья доктора А. В. Щербака, опубликованная в журнале «Тюремный Вестник» (1893). Он подробно описывает распорядок дня заключенных, питание, режим. Небольшой экскурс в историю пенитенциарной системы России необходим, чтобы показать, как изменилась транспортировка арестантов с проведением новой тюремной реформы в конце 1870-х гг. Колонизация восточных окраин России началась с присоединением Сибири. Заключенных отправляли в Сибирь и на Сахалин не только для отбывания наказания, но и для использования их как рабочей силы в освоении новых территорий.

Ключевые слова: история, пенитенциарная система, каторга, тюрьма, быт, ссыльные.

Galiullin I. R.

Galiullin Ilshat Rustemovich, Kazan (Volga Region) Federal University, 18, st. Kremlevskaya, Kazan, Republic of Tatarstan, Russia, 420008. E-mail: galiullinir@mail.ru.

Conditions of detention of exiled convicts on the steamship Yaroslavl during transportation to the island Sakhalin (based on the materials of the newspaper "Prison Bulletin" for 1893)

Abstract. This work examines the daily life of exiled convicts on the steamship Yaroslavl during their sea voyage from Odessa to Sakhalin Island in the late 19th century. The primary source is an article by Dr. A.V. Shcherbak, published in the journal Tyuremny Vestnik (Prison Herald)

(1893). He describes in detail the prisoners' daily routine, food, and regimen. A brief excursion into the history of the Russian penitentiary system is necessary to illustrate how prisoner transportation changed with the implementation of new prison reforms in the late 1870s. The colonization of Russia's eastern borderlands began with the annexation of Siberia. Prisoners were sent to Siberia and Sakhalin not only to serve their sentences but also to be used as labor in the development of new territories.

Key words: History, penal system, penal servitude, prison, life, exiles.

История пенитенциарной системы Российской империи, в частности феномен сахалинской каторги, представляет собой сложный и многогранный процесс, в котором переплелись задачи уголовного наказания, геополитические амбиции государства и хозяйственного освоения окраинных территорий. Изучение механизмов «карательной колонизации», транспортировки и адаптации ссыльнокаторжных на Дальнем Востоке позволяет глубже понять не только правовые и социальные практики прошлого, но и их долгосрочное влияние на формирование населения и экономики региона. Обращение к данной теме сегодня актуально в контексте современных дискуссий о путях исправления осужденных, соблюдении их прав, а также о роли государства в освоении труднодоступных территорий.

Особый интерес представляет не столько официальная политика, сколько повседневная жизнь ссыльных, долгое время остававшаяся за рамками официальной статистики. В связи с этим важнейшим источником становятся материалы ведомственной периодики, такой как журнал «Тюремный вестник». Анализ статьи доктора А.В. Щербака о плавании парохода «Ярославль» в 1893 году позволяет реконструировать малоизвестные страницы истории сахалинской каторги: условия морского этапа, быт арестантов, их внутреннюю культуру и взаимоотношения, а главное — зафиксировать первые ростки гуманистического подхода к лицам, преступившим закон, в российском обществе конца XIX века.

Во второй половине XIX века правительство России начинает рассматривать в качестве места ссылки государственных

и уголовных преступников не только Сибирь, но и остров Сахалин. Первая экспериментальная партия каторжан (около 300 человек) для добычи каменного угля была отправлена на Сахалин из Нерчинского горного округа в 1859 году. На основании указа Александра II от 18 апреля 1859 года было принято положение Комитета об устройстве каторжных работ на Сахалине. В 1876 году началось строительство первой каторжной тюрьмы [6, с. 72–73]. Таким образом, было положено начало формированию сахалинской каторги.

Цель настоящей статьи — на материале публикации доктора А.В. Щербака в журнале «Тюремный вестник» за 1893 год, содержащую уникальные сведения об организации перевозки ссыльнокаторжных на остров Сахалин на пароходе «Ярославль» реконструировать повседневную жизнь, бытовые условия и социальные практики ссыльнокаторжных в период их морской транспортировки на Сахалин.

Задачи:

1. Охарактеризовать контекст формирования сахалинской каторги и развития морских перевозок заключенных во второй половине XIX века.

2. Провести источниковедческий анализ статьи А.В. Щербака, определить историографический потенциал.

3. Реконструировать повседневный быт, питание, медицинское обслуживание и досуг арестантов в период морского перехода.

4. Выявить особенности отношения государства к ссыльным через призму организации их транспортировки на основе анализа статьи А.В. Щербака.

Вопросы организации каторги и ссылки в Российской империи имеют обширную историографию. Ещё в дореволюционный период фундаментальные исследования по истории тюремного дела, ссылки и каторги были подготовлены Е.Н. Анучиным [1], М.Н. Гернетом [4; 5], О.Н. Бортниковой [3] и др.

В советской историографии значимым трудом этого периода является монументальная «История царской тюрьмы» М.Н. Гернета, впервые представившая целостную картину эволюции каторжной системы с XVIII в. до начала XX столетия [4].

Собственно история сахалинской каторги долгое время оставалась на периферии исследовательского внимания. Классическим трудом, положившим начало её изучению, стала книга А.П. Чехова «Остров Сахалин» (1895), совмещающая черты путевого очерка, статистического отчета и социального исследования [9].

Источниковая база по истории морских перевозок ссыльных узка и разрознена. Фрагментарные данные содержатся в отчетах Главного тюремного управления, ведомственных циркулярах, мемуарах очевидцев [8; 10; 12]. На этом фоне статья доктора А.В. Щербака «Перевозка арестантов на о. Сахалин на пароходе «Ярославль» Добровольного флота» (Тюремный вестник, 1893, № 6) выделяется своей детальностью и информационной насыщенностью. Несмотря на неоднократное цитирование (А.И. Кошелев, М.В. Шиловский), данный источник до настоящего времени не становился объектом специального источниковедческого анализа. В историографии не ставился вопрос о жанровой природе текста А.В. Щербака, не реконструировалась по нему повседневность арестантов в пути, не анализировались приведенные в нем эпистолярные фрагменты.

Таким образом, историографическая ситуация характеризуется парадоксом: уникальный по полноте и происхождению источник, способный пролить свет на целый пласт истории сахалинской ка-

торги, остается лишь «иллюстрацией» при том, что заслуживает статуса полноценного объекта исследования. Настоящая статья призвана восполнить этот пробел.

Правительство считало, что остров отдален от центральной части страны и побег с каторги практически невозможен. Но это было заблуждение. Татарский пролив зимой замерзал, между селением Погиби и мысом Лазарева образовывался узкий проход около семи километров, по которому пешком по льду можно было уйти в Америку. Также в этих водах всегда плавало большое количество иностранных судов, которые охотно подбирали беглых каторжников. По официальным данным, в 1870 году с поста Дуэ бежало 16 % каторжников [8, с. 235–236]. Ссыльных на острове рассматривали и как бесплатную рабочую силу, что давало возможность государству разрабатывать богатейшие ресурсы острова. На Сахалине имелись большие залежи каменного угля. Одной из задач государства было и укрепление восточных границ Российской империи. Остров был практически необитаем, свободные переселенцы надолго не задерживались, и ссыльных использовали в освоении новых территорий [7, с. 220].

Актуальным оставался вопрос транспортировки ссыльных с материка на Сахалин. В России имелся опыт пешего этапирования арестантов на каторгу в Сибирь. Во время ссылки на Сахалин использовали эти же методы. Затем начали перевозить по железной дороге до Томска, а дальше каторжники продолжали путь пешком. Иногда дорога до Сахалина из европейской части России занимала до двух лет и проходила в очень тяжелых условиях. Люди не доедали, не получали медицинскую помощь, что приводило к высокой смертности, особенно среди детей. По законодательству Российской империи жены с детьми имели право следовать за мужьями на место ссылки [8, с. 236–237].

В дореволюционной России в периодической печати часто поднимался во-

прос, связанный с освоением Сибири. Как пишет Д.Г. Тальберг, шли бурные дискуссии «за» и «против» сибирской ссылки [8, с. 236–237]. Сам он считал, что опыт колонизации Сибири и Сахалина оказался неудачным. Анализируя освоение Россией этих территорий, он использует термин «карательная колонизация» [8, с. 247].

Российское общество понимало необходимость тюремной реформы и переустройства мест содержания заключенных. Реформа, начавшаяся в конце 1870-х годов, предусматривала в том числе и улучшение арестантского быта [2; 7]. Происходят изменения и в транспортировке ссыльных на Сахалин. В этих целях с 1879 года начинают использовать морские суда Общества Добровольного флота (создано в 1878 году на добровольные пожертвования). Первая перевозка заключенных была осуществлена на пароходе «Нижний Новгород», а с 1885 года начинают использовать и пароход «Кострома». Через два года «Кострома» терпит крушение у берегов Сахалина. Основной причиной считают неточно составленные карты побережья. 235 ссыльных и экипаж были спасены благодаря грамотным действиям капитана П. Н. Качалова. После этой морской катастрофы под перевозку заключенных переделали пароход «Петербург». Иногда и другие суда Добровольного флота участвовали в перевозке каторжников на Сахалин. Пароходы отплывали из порта Одессы два раза в год, в марте и августе [10, с. 239–240]. Первый рейс начинался в середине марта, и на Сахалин пароход прибывал через два месяца. На обратном пути заходил в китайские порты за товаром, например, в Хайкоу за чаем. Иногда на пароходе были и пассажиры: на материк возвращались семьи умерших на каторге ссыльных [12, с. 309]. Маршрут был очень длинным. Плавание начиналось в Черном море, проходило через Красное море и Индийский океан. Для пополнения запасов продуктов и угля пароходы заходили в Порт-Саид, Нагасаки,

Сингапур, на остров Цейлон и др. [12] Это было действительно запоминающееся путешествие для заключенных и экипажа.

В январе 1893 года шотландской кораблестроительной фирмой «Денни» в Дамбартоне был спущен на воду пароход «Ярославль», построенный по заказу Добровольного флота и специально приспособленный для перевозки ссыльных каторжников на остров Сахалин. На пароходе могли разместиться 800 человек [11, с. 269].

Именно описанию быта заключенных на пароходе «Ярославль» и была посвящена статья доктора А. В. Щербака опубликованная в журнале Главного тюремного управления «Тюремный вестник» в 1893 году. Он дает подробный материал с детальным описанием маршрута и быта арестантов. В 1893 году доктор А. В. Щербак сам участвовал в этих перевозках. С одной стороны, это отчетный документ, с другой — источник личного происхождения.

Обращение к статье А. В. Щербака обусловлено не только её высокой информативной насыщенностью, но и характером самого текста, который совмещает признаки официального отчета, дневниковых наблюдений и аналитической статьи. Подобное совмещение разных аспектов внутри одного документа превращает его в самостоятельный объект источниковедческого анализа.

Важно, что публикация А. В. Щербака до настоящего времени не становилась предметом специального источниковедческого изучения. В историографии сахалинской каторги (труды А. И. Кошелева, Л. М. Горюшкина, М. В. Шиловского и др.) она привлекалась лишь эпизодически, главным образом в качестве иллюстрации. Между тем это — единственное подробное описание полного цикла перевозки арестантов на специально оборудованном судне, выполненное квалифицированным врачом-наблюдателем. Тем самым, анализ статьи представляет собой не пересказ общеизвестного текста, а

введение в научный оборот исторического источника как полноценного объекта исследования.

Разумеется, фокус на одном документе не означает отказа от исторического контекста. В статье последовательно проводятся сопоставления с данными официальной статистики (побеги, численность ссыльных), законодательными актами, материалами о крушении парохода «Кострома», а также с общей динамикой тюремной реформы 1870–1880-х годов. Таким образом, источник помещен в широкий исторический фон, но исследовательский взгляд остается сфокусированным на нем.

Научная новизна заключается именно в том, что статья впервые рассматривается источниковедчески, а не иллюстративно.

Практическая значимость состоит в том, что предложенная методика анализа «отчетно-личного» источника может быть применена к аналогичным текстам (врачебные отчеты, командировочные дневники чиновников, путевые заметки), что расширит инструментарий источниковедения.

За физическим состоянием ссыльных обязан был следить судовой врач, позже эти обязанности возложили на помощника капитана [10, с. 240]. Скорее всего, доктор А. В. Щербак и был одним из таких судовых врачей. В статье описаны интересные подробности организации быта ссыльных. Надзор за заключенными осуществляли специальные лица, назначенные Главным тюремным управлением. Для конвоирования заключенных присылали специальную морскую команду под руководством морского офицера. После тщательного медицинского осмотра каторжников переводили на пароход [10, с. 241–242].

На «Ярославле» имелись новейшие системы, необходимые для обеспечения нормальной жизнедеятельности большого количества людей в условиях длительного морского «путешествия». Была утавлена «рефрижераторная машина Голля», которая позволяла хранить 4 тонны

мяса, «система опреснения воды Хакенса», паровое отопление, потому что плавание проходило и через северные широты, была и хорошая вентиляционная система. Имелись две кухни [11, с. 271–273]. Арестанты выбирали доверенных лиц (старост), которые отвечали за порядок, чистоту в отделении и за раздачу продуктов питания (хлеба, сухарей и сахара). День начинался в 6 утра. Заключенных обходил иеромонах и читал утренние молитвы. Затем раздавали утренний чай. В 8 утра начинался врачебный обход, а в 14 часов в лазарет приводили больных для лечения (перевязки, небольшие операции, электролечение) [12, с. 301–303]. Обед разносили в баках, сухари или хлеб делил староста. Обычно на обед давали борщ или щи. Три раза в неделю супы готовили на свежем мясе, а в остальное время использовали солонину. Для больных цингой по назначению судового врача отдельно раздавали лук, чеснок, квашеную капусту или хрен. После обеда опять разносили горячий чай, а в 17 часов был ужин, который состоял из каши или супа из макарон. По праздникам давали чарку водки. По мнению доктора А. В. Щербака, арестанты не жаловались. Действительно, для многих из них это было нормальное питание. Но были и те, которые отказывались есть: в портах запасались провизией, а потом, когда кончались и еда, и деньги, быстро привыкали к арестантской пище. Отказывались от еды и татары-мусульмане во время поста в месяц Рамадан. А иногда русские уверяли татар, что суп приготовлен из свинины, а затем доедали их порции. Видимо, поэтому их старались селить отдельно друг от друга [12, с. 304–305].

У заключенных была возможность отправлять письма из портов, в которые заходил пароход. Бумага, конверты, марки специально присылались из Петербурга благотворительными обществами. У обученных грамоте арестантов была возможность заработать. Они писали письма за определенную плату. Расплачивались арестанты самими необходимыми в аре-

стантском быту товарами: табаком, чаем, сахаром. Доктор А. В. Щербак приводит примеры из таких писем. Семейные часто писали о хорошей еде (обычно белый хлеб фигурировал на первом плане) и уговаривали жен приехать к ним на каторгу: «хлеб тут скорее заработаешь, чем в России», «а не приедешь — пойдешь по миру»; или же «не верь деревенским слухам о каторге». Попадались и фантазеры: «разыгралась страшная буря» (которой не было), «корабль бросало как щепку! Гибель была на волоске, но провидение нас спасло». И почти во всех письмах упоминалось о расковке. Арестантов в первые дни держали в кандалах. Обычно на второй день (24 марта) плавания по Красному морю заключенных расковывали. С них снимали кандалы. «Лица у арестантов радостные и оживленные. Очень многие крестятся. Крестятся и после того, как с лязгом падают разбитые путы. Словом — для обитателей плавучей тюрьмы настоящий праздник». А затем все принимали душ на верхней палубе [12, с. 305–307].

26 апреля 1893 года (по старому стилю) «Ярославль» прибыл во Владивосток. 150 человек должны были остаться для работы на Уссурийской железной дороге. Срок каторги у них был небольшой — от 4 до 6 лет. Желающих остаться здесь было достаточно много, ссыльные не хотели ехать на Сахалин. Но остальных благополучно доставили на остров. По дороге умерло всего два человека. По прибытии арестантов ждала баня, чистое белье и дезинфекция вещей [12, с. 308–309].

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы.

Правительство, руководствуясь целями освоения природных ресурсов (в первую очередь каменного угля) и укрепления дальневосточных границ империи, сделало ставку на использование труда ссыльнокаторжных. Несмотря на общественные дискуссии и критику концепции «карательной колонизации» (Д.Г. Тальберг), государство было вынуждено

совершенствовать систему транспортировки, перейдя к 1880-м годам от изнурительных многомесячных пеших этапов к морским перевозкам.

Реконструкция условий плавания на пароходе «Ярославль» показывает, что к 1893 году государство предприняло значительные усилия для обеспечения элементарных санитарно-гигиенических норм при перевозке большого количества людей. Наличие опреснителей воды, рефрижераторов, парового отопления и вентиляции, а также двух кухонь свидетельствует о стремлении снизить смертность в пути (в рейсе 1893 года умерло два человека). Быт арестантов был строго регламентирован, но при этом оставлял пространство для самоорганизации (институт старост) и сохранения человеческого достоинства. Особого внимания заслуживает психологический аспект: снятие кандалов воспринималось заключенными как настоящий праздник, а возможность отправлять письма поддерживала их связь с большой землей.

Журнал «Тюремный вестник» является ценным историческим источником, зафиксировавшим информацию о таких аспектах жизни заключенных в Российской империи конца XIX века, которые не описывались в официальных отчетных документах; благодаря этому мы имеем возможность увидеть жизнь каторжников «изнутри».

Статья А.В. Щербака представляет собой источник личного происхождения, совмещающий признаки официального отчета, дневника наблюдений и аналитической статьи, что позволяет рассматривать ее не как рядовую ведомственную публикацию, а как самостоятельный объект источниковедческого исследования.

Детализация (от технических характеристик парохода до меню арестантов), фиксация микро-событий (писем, обрядов, конфликтов) и включенность автора в повседневную жизнь заключенных придают публикации А.В. Щербака достаточно высокую степень достоверности

и делают его незаменимым для изучения практик пенитенциарной системы.

Информационный потенциал источника далеко не исчерпан: реконструкция повседневности морских перевозок, анализ эпистолярного наследия арестантов, изучение медицинского аспекта сопровождения ссыльных — все эти направления остаются открытыми для дальнейших исследований. Дальнейшее изучение сахалинской каторги требует не только привлечения новых источников, но и пересмотра оптики в отношении уже из-

вестных текстов, поскольку перевод источника из разряда «иллюстративного материала» в разряд «объекта исследования» позволяет извлечь принципиально новое знание. Таким образом, статья доктора А.В. Щербака «Перевозка арестантов на о. Сахалин на пароходе «Ярославль» Добровольного флота» является не просто ценным свидетельством эпохи, но и полноценным исследовательским полем, работа на котором только начинается.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Анучин Е.Н. Исследования о проценте сосланных в Сибирь в период 1827-1846 гг. Материалы для уголовной статистики России. СПб.: Типография Майкова, 1873.
2. Беляева Л.И. Роль общественности в тюремном преобразовании XIX в. в России // Пенитенциарная наука. 2021. Т. 1, №1 (53). С. 5–19.
3. Бортникова О.Н. Сибирь тюремная: пенитенциарная система Западной Сибири в 1801-1917 гг. Тюмень: Тюменский юридический институт МВД РФ, 1999.
4. Гернет М.Н. История царской тюрьмы. В 5 т. М.: Государственное издательство юридической литературы, 1954.
5. Гернет М.Н. История царской тюрьмы. Соч. в 5 т. Т. 3. 1870-1900. М.: Государственное издательство юридической литературы, 1961.
6. Кораблин Г. А. Каторга на Сахалине как принудительный опыт колонизации // Вестник ДВО РАН. 2005. № 2. С. 72–82.
7. Рева И. М. Русская тюрьма и ее жизнь // Юридический вестник. 1885. Т. XIX. Кн. 1. С. 120–142.
8. Тальберг Д.Г. Ссылка на Сахалин // Вестник Европы. 1879. Т. 3. С. 218–251.
9. Чехов А. П. Остров Сахалин (Из путевых заметок). Москва: Рус. мысль. 1895. 520 с.
10. Щербак А. В. Перевозка ссыльно-каторжных на остров Сахалин морем // Тюремный Вестник. 1883. №6. С. 239–242.
11. Щербак А. В. Перевозка ссыльно-каторжных на остров Сахалин морем // Тюремный Вестник. 1883. № 7. С. 268–273.
12. Щербак А. В. Перевозка ссыльно-каторжных на остров Сахалин морем // Тюремный Вестник. 1883. № 8. С. 300–309.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Anuchin E.N. Issledovaniya o procente soslannyh v Sibir' v period 1827-1846 gg. Materialy dlya ugovnoy statistiki Rossii. SPb.: Tipografiya Majkova, 1873.
2. Belyaeva L.I. Rol' obshchestvennosti v tyuremnom preobrazovanii XIX v. v Rossii // Peniticiarnaya nauka. 2021. T. 1, №1 (53). S. 5–19.
3. Bortnikova O.N. Sibir' tyuremnaya: penitenciarnaya sistema Zapadnoj Sibiri v 1801-1917 gg. Tyumen': Tyumenskij yuridicheskij institut MVD RF, 1999.
4. Gernet M.N. Istoriya carskoj tyur'my. V 5 t. M.: Gosudarstvennoe izdatel'stvo yuridicheskoy literatury, 1954.
5. Gernet M.N. Istoriya carskoj tyur'my. Soch. v 5 t. T. 3. 1870-1900. M.: Gosudarstvennoe izdatel'stvo yuridicheskoy literatury, 1961.
6. Korablin G. A. Katorga na Sahaline kak prinuditel'nyj opyt kolonizacii // Vestnik DVO RAN. 2005. № 2. S. 72–82.
7. Reva I. M. Russkaya tyur'ma i ee zhizn' // YUridicheskij vestnik. 1885. T. XIX. Kn. 1. S. 120–142.

8. Tal'berg D.G. Ssylka na Sahalin // Vestnik Evropy. 1879. T. 3. S. 218–251.
9. CHEkhov A. P. Ostrov Sahalin (Iz putevyh zametok). Moskva: Rus. mysl'. 1895. 520 s.
10. SHCHerbak A. V. Perevozka ssyl'no-katorzhnyh na ostrov Sahalin morem // Tyuremnyj Vestnik. 1883. №6. S. 239–242.
11. SHCHerbak A. V. Perevozka ssyl'no-katorzhnyh na ostrov Sahalin morem // Tyuremnyj Vestnik. 1883. № 7. S. 268–273.
12. SHCHerbak A. V. Perevozka ssyl'no-katorzhnyh na ostrov Sahalin morem // Tyuremnyj Vestnik. 1883. № 8. S. 300–309.

Поступила в редакцию: 24.01.2026.

Принята в печать: 24.02.2026.